

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 492 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinov Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
<i>Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
<i>Kadirova Nilufar Mirkarim qizi</i>	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
<i>Karimova Sadoqat</i>	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
<i>Kazakov Shavkat Norqobilovich</i>	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
<i>Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna</i>	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
<i>Moxira Maxmanova</i>	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
<i>Nigmanov Maxkam Mamurjanovich</i>	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
<i>Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi</i>	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
<i>Rajabova Gulchekhra Salomovna</i>	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
<i>Saidova Zarifa Uskanboy qizi</i>	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
<i>Salimova Hilola Rustamovna</i>	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
<i>Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi</i>	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
<i>Turabova Lobar Xusen qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
<i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
<i>Алиева Малика Шухратовна</i>	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
<i>Бабаназарова Мафтуна Назарбековна</i>	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
<i>Шиманская Диана Боходировна</i>	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
<i>Annayeva Lola Rasulovna</i>	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
<i>Absalomova Dildora Ravshanovna</i>	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
<i>Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
<i>D. A. Mirsagatov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
<i>Irkinova Iroda</i>	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
<i>Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
<i>Kodirova Madina Kobuljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
<i>Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
<i>Nosirova Ra'no Xamidovna</i>	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай кизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
Artikova Gulnoza Xasanovna	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
Begmanova Gauhar Elbaevna	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
Ergasheva Diloram Daniyarovna	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
Irisova Sayyora Rajabovna	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
Islomova Moxichexra Bekmurzayevna	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
Kushimova Mahbuba Janibekovna	

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili.....	391
Samiyeva Iymona Mehriddin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish.....	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish.....	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish.....	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	
Kichik hududlarda aholi tabiiy ko'payishining salbiy va ijobiy tomonlari (Denov tumani misolida).....	420
Abdimovminov Tog'oy Nazar Abdinaxat o'g'li, Sulaymonov Sardor Isroil o'g'li	
O'quvchilarni tarbiyalashda artpedagogika tizimini xorijiy tajriba integratsiyalashuvi asosida takomillashtirish.....	423
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dizayn fikrlashni badiiy asarlar vositasida shakllantirishning nazariy asoslari.....	426
Dadamirzayeva Ma'mura Shokirjon qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi.....	429
Djamilova Nargiza Nuriddinovna, Asadova Madina Namoz qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kreativlikni shakllantirish – sifatlil ta'lim olish omili sifatida.....	432
Erkinboyeva Kamola Shavkatjon qizi	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlar faoliyatini samarali tashkil etishda virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish.....	435
Foziljonova M. R.	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni intellektual rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari.....	438
Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi	
Integrativ yondashuv–bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili.....	441
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Bo'lajak pedagoglarda provokativ pedagogika orqali tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	444
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Karimova O'g'iloy Murot qizi	
Sinfdan tashqari faoliyatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash.....	447
Kasimov Asror Abdulloyevich	
Inklyuziv ta'lim tushunchasi va uning asosiy xususiyatlari.....	450
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Surpedagogikada STEM yondashuvi.....	454
Maxmudova Oygul Toxirjonovna	

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish	457
<i>Nishonova Munira Yakubjonovna</i>	
Xalq maqollari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnat intizomiga o'rgatish yo'llari	461
<i>Nuritdinova Dilshoda Fazliddin qizi</i>	
Malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik ta'minoti	464
<i>Ramozonova Bahoroy Sadriddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini didaktik o'yinlar yordamida matematik ko'nikmalarini rivojlantirish xususiyatlari	467
<i>Rasulova Muhabbat Pardayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali DTS talablari asosida samarali natijalarga erishish imkoniyatlari	472
<i>Safaraliyeva Mehrangis Shamil qizi</i>	
Raqamli axborot asrida muloqotning ijtimoiy-psixologik transformatsiyasi: oqibatlar va yechimlar	475
<i>Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li</i>	
Problems of Socialization in Preschool Children	479
<i>Tulyaganova Dilnoza Ravshankekovna, Botirova Zebo Xasan qizi</i>	
Xotin-qizlarning tazyiq va tajovuzga qarshi dunyoqarashining shakllanish tarixi	483
<i>Uktamova Umida Sunatullayevna</i>	
Психолого-педагогические основы проблемы духовно-нравственного воспитания в начальных классах Узбекистана с учётом использование современных инновационных видов обучения в образовательном процессе	487
<i>Жамолова Камола Комилжон кизи</i>	

MALAKAVIY O'QUV AMALIYOT JARAYONIDA BO'LAJAK TARBIYACHILARNI KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK TA'MINOTI

Ramozonova Bahoroy Sadriddinovna

Toshkent davlat pedagogika universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada malakaviy o'quv amaliyoti jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda didaktik ta'minotning ahamiyati va u muammo sifatida qanday ko'rinishda namoyon bo'lishi yuzasidan fikrlar ilgari surilgan. Malakaviy o'quv amaliyoti jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasining didaktik ta'minoti yuzasidan ilmiy nazariyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: didaktik ta'minot, vizual, o'qitish shakllari, tayyorgarlik, metodik jarayon, metodika.

Abstract: This article puts forward considerations about the importance of didactic provision and the issue of developing professional competencies of future educators in the process of qualification training practice. Scientific theories are presented on the didactic provision of the methodology for the development of professional competencies of future educators in the process of qualification training practice.

Key words: didactic provision, visual, teaching forms, preparation, methodological process, methodology.

Аннотация: В данной статье выдвигаются соображения о значении дидактического обеспечения и проблеме развития профессиональных компетенций будущих воспитателей в процессе квалификационной учебной практики. Представлены научные теории по дидактическому обеспечению методики развития профессиональных компетенций будущих воспитателей в процессе квалификационной учебной практики.

Ключевые слова: дидактическое обеспечение, наглядность, формы обучения, подготовка, методический процесс, методика.

KIRISH

Malakaviy o'quv amaliyotida fanlararo aloqadorlikda rivojlantirishning didaktik ta'minotini amaliyotga qo'llash davomida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda zamonaviy didaktik ta'minotni shakllantirish asosiy muhim funksiyani bajaradi. Malakaviy o'quv amaliyotida bo'lajak tarbiyachilarni tayyorlashda mashg'ulotlarning interfaollikni ta'minlagan tarzda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish o'quv mashg'ulotlarining ilmiy va didaktik jihatdan to'g'ri rejalashtirilganiga bog'liq. Didaktik tamoyillar bir-birini to'ldiradi va ayrim jihatlari bilan takrorlanishi mumkin.

Tadqiqot ishi doirasida ijtimoiy-gumanitar, umumkasbiy hamda ixtisoslik fanlarini o'qitishda bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishga yo'naltirilgan yondashuvlar tizimli tahlil qilib chiqildi. Mazkur tamoyillar quyidagilar: ko'p sabablilik, qarama-qarshilik, ko'plik va o'zgaruvchanlik tamoyili; faoliyatga yo'nalganlik tamoyili; manbaga asoslanganlik tamoyili; fanga yo'naltirilganlik; hozirgi davrga bog'lashlik; jaryonga bog'langan holda o'rganish (situated learning) tamoyili; namunalilik tamoyili (Exemplary); ta'lim oluvchiga yo'nalganlik tamoyili; muammoli vaziyatga yo'nalganlik tamoyili; personalizatsiya tamoyili.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bo'lajak tarbiyachilarning metodik kompetentligini rivojlantirishda didaktik ta'minot muhim ahamiyatga ega. Didaktik ta'minot – o'qitish jarayonida tarbiyachining va tarbiyalanuvchilar faoliyatini tashkil qilish, o'quv jarayonini samarali boshqarish, bilimlarni puxta o'zlashtirishga erishish uchun zarur bo'lgan barcha vosita va resurslarning yig'indisidir.¹ Didaktik ta'minot – bu inson tomonidan yaratilgan, ta'lim jarayonida tarbiyachi va

1 Ramozonova, B. (2023). Pedagogical-Psychological Factors of Improving the Methodology of Developing Professional Competences of Future Educators During the Process of Qualified Educational Practice. Science and Innovation, 2(B4), 228–230.

tarbiyalanuvchilar tomonidan ta'lim, tarbiya va rivojlanish maqsadlariga erishish faoliyati uchun vosita sifatida ishlatiladigan barcha moddiy vositalardir. Didaktik ta'minotning maqsadi – dars mashg'uloti ishtirokchilariga o'quv materiallarini o'zlashtirish va olingan bilimlarni mustahkamlashga yordam berishdan iborat.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda shaxsiy qadr-qimmat tuyg'usini vujudga keltirish, o'z kuchi va qobiliyatiga bo'lgan ishonchni mustahkamlash, mas'uliyat hissini shakllantirish imkoniyati yaratiladi. Tarbiyalanuvchilarda ilk iqtisodiy tushuncha va bilimlarni egallashga ta'sir ko'rsatadigan rivojlanish markazlaridagi mashg'ulotlar – o'yinlardir. Shu bois, MTTda bolalar faoliyatini to'g'ri tashkil etish, aniqroq aytganda, ta'lim-tarbiya va tarbiyaviy munosabatlar jarayoni yaxlit pedagogik tizim hisoblanadi.

Mashg'ulotlarni o'zaro integratsiyalash jarayonida bir-biriga bog'liqlik hajmi ortadi. S.D. Sajinaning ishlarida integratsiyalashgan mashg'ulotlarni o'tkazish texnologiyalari batafsil ko'rib chiqilgan. Eng samarali metodlarga quyidagilar kiritilgan: solishtirma tahlil, taqqoslash, izlash, evristik faoliyat; muammoli savollar, "Isbotla", "Tushuntir", "Qanday bilding?" kabi topshiriqlardan foydalanish va boshqalar; madaniy-nutqiy qoidalar bilan tanishtirish, lug'at boyligini faollashtirish, o'z kuchiga ishonch tuyg'usini tarbiyalash uchun nutqqa oid turli-tuman didaktik o'yinlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ta'lim berish jarayonini tashkil qilishda odatiy ta'lim shakllari (o'yin, suhbat, ekskursiya, kuzatish va h.k.), hamda zamonaviy shakllar (proyektor, vaziyatli vazifalar, ustaxonalar, viktorinalar va tanlovlar, teatrlashtirilgan tomoshalar va boshqalar) qo'llaniladi. Barcha ta'lim shakllari integrativ xarakterga ega bo'lib, bolalarning turli faoliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Markazlarda barcha didaktik vositalar ta'lim-tarbiyaga mos ravishda – sur'atlar, ertaklar, bolalar ijod qilishiga mos jihozlar bilan ta'minlanishi – ushbu ta'lim jarayonining yanada jadal-lashishiga olib keladi.

Yuqoridagi barcha sohalarni birlashtirish jarayonida ta'lim sintezini ta'minlovchi didaktik o'yin shakllaridan foydalanish tavsiya etiladi. Bu jarayonda maktabgacha yoshdagi bolaning shaxsiy xususiyatlari, turli faoliyat turlarining o'zaro munosabati va integrallashuvi hisobga olinadi. Shuni yodda tutish kerakki, o'yin, muloqot va kognitiv faoliyat – bular bolaning faoliyati bo'lib, ta'limning ushbu bosqichi uchun eng yetakchi va ahamiyatli hisoblanadi.

Didaktik vositalar quyidagicha tasniflanadi: namoyishli (kattalar tomonidan qo'llaniladi) va tarqatma materiallar (bolalar foydalanadi); vizual (ko'rish idroki uchun); eshittirishli (eshitish idroki uchun); audiovizual (ko'rish va eshitish idroki uchun); tabiiy (tabiiy) va sun'iy (texnogen); real (mavjud) va virtual (mavjud emas, lekin bo'lishi mumkin) va boshqalar.

Avvalo, bolalar faoliyatini rivojlantirish bo'yicha quyidagi yo'nalishlarda maqsadli foydalanish tavsiya etiladi:

- Badiiy adabiyotni o'qish (idrok etish): bolalar o'qishi uchun kitoblar, shu jumladan audio kitoblar, illyustrativ materiallar;
- Kognitiv faoliyat: o'rganish uchun tabiiy ob'ektlar, maketlar, xaritalar, modellar, rasmlar va boshqalar.

Shu bilan birga, bolalarda ta'lim olishga bo'lgan qiziqishni orttirishda interaktiv tabiatga ega vositalarni faol joriy etish va ulardan foydalanish tavsiya etiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Takomillashgan "Ilk qadam" davlat o'quv dasturiga muvofiq faollik markazlarida tashkil etiladigan mashg'ulotlarga integratsion yondashish bolalarda ilk iqtisodiy bilimlarning shakllanish jarayoni salmog'ining oshishiga xizmat qiladi. Quyida katta guruhlarda tashkil etilgan integratsiyalashgan mashg'ulotdan na'muna keltiriladi. Bo'lajak tarbiyachining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda didaktik ta'minotlarning o'rni va roli uning metodik faoliyatga tayyorligini rivojlantirishni o'z ichiga oladi.

Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmi komponentlarini takomillash-tirish mazmuni bir necha bosqichda amalga oshiriladi: kasbiy kompetensiyani rivojlantirish mexanizmi kompo-nentlarini ta'lim olishga qaratilgan uzviy, bosqichli jarayonlar orqali amalga oshirishda kasbiy kompetensiyani rivojlantirish mexanizmi komponentlarini ochiq mashg'ulotlar o'tkazish, konferensiya va seminar-treninglarda qatnashish, yangi muhitni hosil qilish orqali amalga oshirish mumkin: nazariy bilimlar mazmunini tizimlashti-rish; olingan bilimlarni amaliyot faoliyatida sinab ko'rish; amaliyotda sinalgan tajribalarni individuallashtirishga alohida e'tibor qaratish; sinalgan amaliy bilimlarning kamchiliklarini aniqlash va ularni qayta amaliy mashg'ulot shaklida taqdim etish.

Mazkur ochiq mashg'ulotlarni o'tkazishda bo'lajak tarbiyachilar maktabgacha ta'lim yangiliklari, xalqaro baholash mazmuni va ta'lim olish shakliga e'tibor qaratadilar. Natijada, bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompeten-siyasini rivojlantirish mexanizmi komponentlarini ta'lim olish, ochiq mashg'ulotlarni amalga oshirish bosqichla-ri-ning texnologik taraqqiyoti hamda maktabgacha ta'lim yo'nalishida o'qitilayotgan fanlar bo'yicha yangiliklarni

o'zlashtirish dinamikasini hisobga oladilar, ijodiy yondashuvga asoslangan faoliyatni individuallashtirishga erishadilar.

Bo'lajak tarbiyachining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun uni shakllantirish sharoitlarini aniqlashtirish lozim. Ushbu va boshqa turdagi o'quv vaziyatlari hamda ularni yaratish usullarini tahlil qilish orqali ularni ikki darajaga bo'lish mumkin:

- 1) standart vaziyatlar – ta'lim standartida ularni hal qilish uchun yetarli bo'lgan bilimlar va malakalarni sanab o'tish orqali aks ettirilgan (masalan, vaziyat-illustratsiya, vaziyat-mashq);
- 2) nostandart vaziyatlar – tahsil oluvchilardan qo'shimcha bilimlarni, chuqur tahlilni, yechimga yoki faoliyat usuliga yangi yondashuvni talab qiladigan vaziyatlar (masalan, vaziyat-muammo, vaziyat-baholash).

Tadqiqotimiz nuqtayi nazaridan biz o'quv-metodik vaziyatni talabaga u yoki bu darajadagi o'quv-metodik topshiriq shaklida berilgan, u yoki bu o'quv-metodik vazifani yechish/bajarish orqali uning kasbiy faoliyat maqsadiga erishish uchun zarur shartlar majmuasi sifatida o'rganamiz. Berilgan tajribaning tahlili talabalarni o'qitish amaliyotida quyidagi metodlardan foydalanilishini ko'rsatadi: rivojlantirish metodlari va usullari:

- a) kasbiy bilimlar – o'qitishning vizual va empirik metodlari;
- b) kasbiy malakalar – o'quv adabiyotlarini tahlil qilish, referatlar yozish, loyihalashtirish faoliyati, o'quv topshiriqlarini yechish jarayonida kasbiy faoliyatni taqlidiy modellashtirish, o'quv mashg'ulotlarini loyihalash, muammoli va o'yin metodlari, evristik, ijodiy yoki ilmiy mustaqil ishlar, uy vazifalarining turli shakllari, amal/ish/harakatlar algoritmlari va usullaridan foydalanish, ishbilarmonlik o'yinlari;
- d) shaxsiy kasbiy ahamiyatga ega xususiyatlar – dialog, bahs, muammoli seminarlar, kasbga yo'naltirilgan muammoli yoki o'quv vaziyatlarni tahlil qilish, loyihalashtirish faoliyati, trening, refleksiya, o'quv faoliyatini mustaqil baholash, reyting asosida baholash.

O'qitish shakllari – individual, guruhviy (jufliklarda va mikroguruhlarda), jamoaviy (jumladan, treninglar).

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki, sanab o'tilgan metodlarning aksariyati nostandart o'quv vaziyatlarini yaratishning faol metodlari qatoriga taalluqli (loyihalashtirish faoliyati, kasbiy faoliyatni taqlidiy modellashtirish, o'quv topshiriqlarini yechish, muammoli va o'yin metodlari, evristik, ijodiy yoki tadqiqotchilik mustaqil ishlari, dialog, bahs-munozara, muammoli seminar, o'quv faoliyatini refleksiya qilish va o'zini mustaqil baholash va h.k.).

O'qitish metodlarini topish/aniqlash muammosini o'rganadigan ko'plab tadqiqotchi-pedagoglar ularning tanloviga ta'sir etuvchi omillarni ajratib ko'rsatadilar. Bu omillarning asosiylari quyidagilar bilan bog'liq: tahsil oluvchining shaxsi bilan; o'quv jarayoni kechadigan shart-sharoitlar bilan; o'qituvchining shaxsi bilan; o'qitish metodlari va usullarini bilish bilan bog'liq.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
4. 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF-6079-son qaror.
5. Ramozonova, B. (2023). Pedagogical-Psychological Factors of Improving the Methodology of Developing Professional Competences of Future Educators During the Process of Qualified Educational Practice. Science and Innovation, 2(B4), 228–230.
6. Sadriddinovna, R. B. (2022). Fundamentals of Development of Students' Learning Competencies in the Course of Pedagogical Practice. Thematics Journal of Education, 7(4).
7. Рамозонова, Б. С., & Абдумуминова, Д. (2023, март). Технологии развития учебно-познавательных компетенций студентов в процессе педагогической практики. В E Global Congress (№3, сс. 1–5).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.